

Diccionario de datos

Dataset/Recurso: bibliotecas-concurrencia-tucuman-1938

Fuente de los datos: Anuario Estadístico de la provincia de Tucumán correspondiente al año 1938-

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
biblioteca_nombre*	
ubicación*	
concurrencia_enero	Número de lectores que concurrieron al salón de lectura por mes
concurrencia_febrero	
concurrencia_marzo	
concurrencia_abril	
concurrencia_mayo	
concurrencia_junio	
concurrencia_julio	
concurrencia_agosto	
concurrencia_septiembre	
concurrencia_octubre	
concurrencia_noviembre	
concurrencia_diciembre	

*Se agregó la variable “biblioteca_nombre” y “ubicación”.

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

Para poder presentar los datos con las características que facilite su reutilización se hizo necesario modificar la presentación original. Se procedió a incorporar algunas variables como ser “biblioteca_nombre” y “ubicación” y a modificar la gran mayoría.

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Socios activos	socios_activos
Socios contribuyentes	socios_contribuyentes
Socios corresponsales	socios_corresponsales
ACTOS REALIZADOS Conferencias Asambleas	conferencias_cantidad asambleas_cantidad
SESIONES DE LA COMISIÓN Directiva	sesiones_comision_directiva
Audiciones y veladas	otras_sesiones
NACIONALIDAD DE LOS SOCIOS Argentinos Españoles Italianos Franceses Alemanes Uruguayos	Se utiliza el código ISO del país como sufijo, menos para el caso de Árabes y otras nacionalidades (socios_otros)

Ingleses Rusos Sirios Árabes Otras nacionalidades	
NÚMERO DE LECTORES QUE CONCURRIERON AL SALÓN DE LECTURA POR MESES (Desglosa de enero a diciembre)	conurrencia_enero conurrencia_febrero (se continúa así hasta diciembre)
Libros leídos dentro de las bibliotecas	libros_leidos_insitu libros_prestados
Libros leídos fuera de las bibliotecas	
OBRAS ADQUIRIDAS DURANTE EL AÑO Por compra Donación	obras_compradas obras_recibidas
Obras existentes al 31 de diciembre de 1938	No se incluyen los totales

Cobertura:

Provincia de Tucumán: año 1938

Errores y correcciones del cuadro original:

No se registraron errores.

Sobre Totales y resumen:

No se incluyen en los *datasets*. Pero se detallan a continuación para cada categoría:

BIBLIOTECA	SOCIOS	ACTOS REALIZADOS	NACIONALIDAD DE LOS SOCIOS	LECTORES	OBRAS EXISTENTES
Círculo del Magisterio	486	19	486	1969	7713
Alberdi (capital)	566	80	566	59816	16056
Sarmiento (capital)	605	46	605	9535	41295
Popular Manuel Láinez (Famaillá)	56	7	56	3716	1269
Popular (Famaillá)	ND	5	ND	1041	3000
Bartolomé Mitre (Monteros)	127	21	127	4876	6879
Florentino Ameghino (Simoca)	74	10	74	4124	3251
Nicolás Avellaneda (Concepción)	81	68	81	4036	7882

Popular La Madrid (La Madrid)	45	20	45	3922	1643
Belgrano (Villa Alberdi)	146	47	146	8981	4103
Nicolás Avellaneda (Quilmes)	30	8	30	196	691
Biblioteca popular (Aguilares)	66	17	66	5954	ND

Datos faltantes:

En el caso de existir datos que no están registrados (-), se decide colocar la sigla ND.

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Se utiliza el punto como separador decimal
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas